

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Эшмухамидов Латиф Махмаюсупович

ассистент

Каршинский инженерно-экономический институт

кафедра «Экология и охрана труда»

Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся состояния окружающей человека среды, представлены факторы, связанные с деятельностью человека и оказывающие негативное влияние на техносферу. А также рассматриваются методы, позволяющие сохранить безопасность техносферы.

***Ключевые слова и фразы:** Жизнедеятельность, среда обитания, система «человек-среда обитания», производственная среда, безопасность жизнедеятельности, городская среда, бытовая среда, техносфера, техносферной безопасность*

TECHNOSPHERE HUMAN SAFETY IN MODERN CONDITIONS

Eshmukhamidov Latif Mahmayusupovich

assistant

Karshi Engineering and Economic Institute

department "Ecology and labor protection"

Republic of Uzbekistan

Annotation: This article discusses issues related to the state of the human environment, presents the factors associated with human activities and have a negative impact on the technosphere. It also considers methods to preserve the safety of the technosphere.

Key words and phrases: Life activity, habitat, "human-environment" system, production environment, life safety, urban environment, living environment, technosphere, technosphere safety

Актуальность рассматриваемых проблем: На протяжении многих столетий среда обитания человека медленно изменяла свой облик и, как следствие, мало менялись виды и уровни негативных воздействий на нее. Так, продолжалось до середины XIX века начала бурного роста воздействия человека на среду обитания. Однако в XX веке на Земле возникли зоны сильного загрязнения биосферы, что привело к частичной, а в ряде случаев и к полной деградации экосистем. Этим изменениям во многом способствовали:

- высокие темпы роста численности населения на планете (демографический взрыв) и урбанизация;
- рост потребления и концентрации энергетических ресурсов;
- интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства;
- массовое применение транспорта;
- рост затрат на военные цели и ряд других процессов. [3]

Как отметил академик А.Л. Яншин, даже вторая мировая война с ее колоссальными негативными последствиями так не нарушила сложившегося природного равновесия. Однако затем это положение существенно изменилось. Начался бурный рост численности населения, резко возросло

число городских жителей. Это вызвало увеличение урбанизированных площадей, включая свалки, дороги, проселки и др., что привело к деградации природы, резко сократило ареалы распространения многих диких растений и животных из-за роста поголовья домашнего скота, вырубки лесов, распашки полей, применения гербицидов, пестицидов и удобрений. Возникла проблема захоронения ядерных отходов и другие проблемы. [2]

Получается, что освоение человеком техносферы показывает, насколько она опасна не только для него самого, но и для всей цивилизации, и насколько важно обеспечить безопасность техносферы для устранения этих опасностей. Именно эти вопросы определяют **актуальность** статьи.

Цель статьи - исследование опасностей, распространяющихся под воздействием негативных воздействий в техносфере для человеческой цивилизации и совершенствование методики определения мер безопасности.

Для достижения поставленной цели решались следующие **задачи**.

1. Анализ понятий безопасности жизнедеятельности, техносферы и техносферной безопасности.
2. Изучить опасные течения в техносфере и определить меры по обеспечению безопасности населения и территорий.
3. Рассмотрены определение показателей техносферной безопасности и другие задачи.

В процессе подготовки статьи автор опирался на научно-теоретические работы следующих отечественных и зарубежных ученых: в области теории математического моделирования, численных методов и их применения при исследовании объектов естествознания - В.В. Власова, Н.И. Мухелишвили, А.А. Самарский; в области теории анализа риска чрезвычайных ситуаций - В.А. Акимова, В.А. Минаева, В.Ф. Протасова, инженеры-геологи из Узбекистана: Г.А.Мавлянов, Р.А.Ниязов, М.М.

Мирасланов, В. П. Ким; В области экологии и охраны окружающей среды: Ю. Шодиметов, Б. Зиёмухамедов, А.С.Тохтаев, Э.В.Кадыров; Среди узбекских ученых, живших в средние века, - Абу Али Ибн Сина, Абу Райхан Беруни, Махмуд Кашгари Захриддин. Бабур, Аль-Хорезми и др.

Основная часть. В процессе жизнедеятельности человек и окружающая его среда обитания образуют непрерывно функционирующую систему «человек-среда обитания». Жизнедеятельность - повседневная деятельность, способ существования человека. Среда обитания - окружение человека, обусловленное в конкретный момент времени совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных, информационных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воз действие на жизнедеятельность, здоровье человека и его потомства.

Исследования в области безопасности жизнедеятельности для любых объектов, габаритов и масштабов (шкала, шкала) понимаются как система «субъективная - объективная - безопасность» (рис. 1.5).

Рисунок- 1. Модель «субъективное – объективное – безопасность»

При этом источниками угрозы являются объекты, которыми могут быть любые системы, включая планету, страну, людей, технические средства, сооружения, элементы природной среды и т. д., которые могут оказывать негативное воздействие, то есть все что необходимо для обеспечения безопасности деятельности человека. Их влияние изучается на

основе методов научного анализа и синтеза в целом или по частям населения.

Действуя в системе «человек-среда обитания», человек непрерывно решает, как минимум, две основных задачи: обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе и создает и использует системы защиты от негативных воздействий как со стороны среды обитания, так и со стороны себе подобных.

Решению второй задачи способствует Безопасность жизнедеятельности - наука о безопасном и комфортном взаимодействии человека со своей средой обитания, которой может являться производственная, городская, бытовая или природная среда.

Производственная среда- наиболее опасна, так как для реализации любого производственного процесса необходимо использование мощных источников энергии и разнообразных химических веществ, что несет в себе угрозу потенциального негативного воздействия.

Городская среда- создание двигателей внутреннего сгорания и развитие транспорта привело к повышению травматизма на улицах и дорогах, породило проблемы загрязнения городов, защиты человека в городской среде от токсичных выбросов автомобилей (отработавших газов, масел, продуктов износа шин и др.).

Бытовая среда- наличие в современных квартирах многочисленных бытовых приборов и устройств существенно облегчает быт, делает его удобным и эстетичным, но одновременно приносит целый комплекс травмирующих и вредных факторов: электрический ток, электромагнитное поле, повышенный уровень радиации, шум, вибрацию, опасность механического травмирования, токсичные вещества и т.п.

Техносфера - это некая искусственная оболочка Земли, это система

жизнеобеспечения, изолирующая человека от враждебного мира, но доступная для полезных потоков вещества, энергии и информации. Нужно отметить, что если раньше «домом» людей была экосфера, то сейчас им уже стала техносфера. Итак, техносфера - это синтез природы и техники, созданный человеческой деятельностью.

Создается новая среда, в которой техническая деятельность человека порождает некую **«вторую природу»**, или квазиприроду, устойчивую лишь под надзором и при активном участии в ее постоянном поддержании человека. [2]

Техника становится средой в самом полном смысле этого слова, она окружает людей всюду, делая природу вторичной, малозначительной. Природа сейчас уже почти полностью «демонтирована». Техносфера же составила целостную среду обитания, внутри которой и живет современный человек.

«Техносферной безопасностью» можно понимать свойство техносферы не причинять вреда при всех условиях ее эксплуатации. [1]

Концепция безопасности в техносфере: безопасность – это состояние деятельности, исключающее возникновение рисков с определенной вероятностью. Безопасность – цель человека. С этой точки зрения все органы, общество, население и другие структуры должны действовать сообща в управлении безопасностью. (Рис- 1)

Рисунок -2. Механизмы управления безопасностью: Н- нормативная правовая база; М- административный механизм; И- экономический механизм

Итак, в настоящее время в техносфере доступны следующие системы безопасности:

- система общественной и личной безопасности в процессе жизнедеятельности человека;
- экология и охрана окружающей среды;
- система государственной безопасности;
- глобальная система безопасности

Безопасность человека превыше всего. Известно, что безопасность является основным стержнем безопасности жизнедеятельности и является состоянием деятельности человека. В этом случае люди пытаются устранить риски, возникающие с определенной вероятностью. Но во всех случаях в силу объективных и субъективных причин полностью исключить риски не удастся.

В техносфере существует 3 метода обеспечения безопасности:

- 1) способ отделения гомосферы и ноосферы друг от друга во времени или пространстве. Этот метод реализуется за счет механизации и автоматизации производственного процесса, дистанционного управления

оборудованием, использования роботов и других систем управления.

2) на основе устранения рисков или стандартизации техносферы (производственной среды) и адаптации характеристик техносферы к характеристикам человека с использованием правил безопасности. В этом случае показатели гомосферы и ноксосферы ближе друг к другу.

3) на основе защиты работающих на рабочих местах средствами защиты. Для изменения характеристик техносферы используются различные защиты.

Методы управления техносферной безопасностью классифицируются на несколько групп [9].

1. Организационно-правовые методы определяют основные границы работы: направление деятельности фирмы, структуру организации, ее организационно-правовую форму, условия функционирования, а также регламентируют права и ответственность персонала и другое.

2. Административные методы управления предполагают, что деятельность организации основывается на жестком подчинении работников и на их беспрекословном выполнении определенных предписаний, часто основанном на принуждении.

3. Экономические методы управления основаны на материальной заинтересованности работников и позволяют повысить эффективность их деятельности.

4. Социально-экономические методы являются наиболее эффективными, в сравнении с административными и экономическими. Это может быть связано с тем, что материальное вознаграждение удовлетворяет основные потребности работника и у него возникают потребности более высокого порядка

5. Социально-психологические методы подразделяются на два вида воздействия:

-создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе и уважительных отношений между руководителем и подчиненными;

-предоставление возможности развития и реализации способностей работников, что в результате приводит к повышению удовлетворенности и, как следствие, эффективности работы сотрудников и предприятия в целом.

Основной смысл критериев безопасности заключается в сохранении здоровья и жизни человека путем ограждения его от вредных и опасных факторов техносферы.

Критериями безопасности техносферы являются ограничения воздействий на человека вредных и опасных негативных факторов:

1. Предельно допустимые уровни (ПДУ) нежелательных воздействий на человека различного рода потоков энергии (механической, электромагнитной, тепловой, ионизирующей);

2. Предельные дозы (ПД) нежелательных воздействий, полученных организмом человека за время активного влияния на него негативных техногенных факторов (электромагнитных, ионизирующих);

3. Предельно допустимые концентрации (ПДК) нежелательных для человека токсических и (или) загрязняющих веществ;

4. Предельно допустимые выбросы (ПДВ) в атмосферу, а также предельно допустимые сбросы (ПДС) в гидросферу, нежелательных для человека и окружающей природной среды объемов токсических и (или) загрязняющих веществ;

5. Предельно допустимое время воздействия на человека негативных факторов техносферы без угрозы для его безопасности;

6. Предельно допустимый риск воздействия негативных факторов техносферы без ущерба для безопасности человека и состояния окружающей

природной среды.

В качестве важнейших критериев комфортности для человека выступают следующие параметры его среды обитания:

1. Энергобаланс человека с окружающей средой, включающий в себя энергозатраты на выполнение трудовой деятельности и тепловые параметры,

определяемые различными видами теплообмена.

2. Параметры микроклимата среды обитания человека, тесно связанные с его энергобалансом. Комфортное состояние жизненного пространства помещений и территорий по показателям микроклимата достигается соблюдением нормативных требований. В качестве критериев комфортности

устанавливают значения температуры воздуха в помещениях, его влажности и подвижности.

3. Параметры освещения среды обитания человека, включающие в свой состав уровень освещенности, спектральный состав и уровень пульсации освещения, контрастность объекта наблюдения, пространственное расположение и яркость источников света и т.д.

4. Эргономические параметры среды обитания, характеризующие степень приспособленности форм и размеров окружающих предметов в техносфере к размерам тела человека, удобство длительного пользования следующими объектами: элементами городской инфраструктуры, зданиями и

постройками, внутренним интерьером помещений, мебелью и посудой, производственным оборудованием, технологическими приспособлениями, рабочими инструментами, транспортными средствами и т.д.

5. Параметры переработки информации человеком, характеризующие, прежде всего физиологические возможности человеческого организма к

восприятию и осмыслению поступающих из внешней среды информационных сигналов, а также формированию адекватной ответной реакции на них.

6. Параметры труда и отдыха человека, обеспечивающие поддержание его нормального здоровья, активности и длительной продолжительности жизни, высокой эффективности трудовой деятельности.

Возможны следующие состояния взаимодействия человека и техносферы:

- комфортное (оптимальное), когда потоки вещества, энергии и информации соответствуют оптимальным условиям взаимодействия: создают оптимальные условия деятельности и отдыха, гарантируют сохранение здоровья человека и целостности компонент среды обитания;

- допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека.

Допустимое взаимодействие гарантирует невозможность возникновения и развития необратимых негативных процессов у человека и в среде обитания;

- опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболевания, или приводят к деградации природной среды;

- чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в природной среде.

Нормирование уровня безопасности производственного или технологического процесса при первом подходе предполагает необходимость использования статистических данных о частоте возникновения несчастных случаев с людьми, как на производстве, так и вне

него. К настоящему времени накоплены данные [7], примером которых могут быть данные, приведенные в (табл. 1).

Таблица- 1.

Частота гибели людей при несчастных случаях, 1/ чел. в год

Фактор и вид несчастного случая	Частота
Авиационные катастрофы и другие происшествия	0,00008
Авария с ядерным реактором	0,0000001
Дорожно-автотранспортные происшествия	0,00024
Падение или удар падающих предметов	0,000106
Опасные факторы пожара и взрыва	0,00004
Опасности работы и отдыха на воде	0,000033
Болезни человека в возрасте до 20 лет	0,006
Стихийные бедствия (молния, ураган, наводнение)	0,0000006
Травмирование при занятиях акробатикой	0,005
Поражающее действие электротока	0,000006

При этом допустимые значения частоты или вероятности возникновения происшествий при реализации конкретных процессов могут устанавливаться пропорционально значениям таблицы 1 с учетом их специфичности и принятых норм в той или иной стране.

Безопасность человека в узком смысле - история общества - это своего рода система социальных рисков. Она не может существовать без

производства материальных благ и орудий, необходимых для жизнедеятельности населения, без сохранения человеческой жизни и духовных ценностей.

В связи с этим к рискам и угрозам для общества относятся:

- посягательства на экономические (основные) устои - экономическое и социальное положение граждан;
- ограничение свободы, прав;
- социальные конфликты;
- игнорирование общественного мнения со стороны властей;
- подавление или уничтожение оппозиции властями;
- навязывание идеологии индивидуализма;
- терроризм, организованная преступность, коррупция и др.

Безопасность человека в широком смысле определяется его физическим, социальным и духовным благополучием, определяемым внутренними (наследственность, физическое и психическое здоровье) и внешними (природными, антропогенными, техногенными, социальной средой) факторами. Особое место в безопасности человека занимают такие социальные факторы, как уровень благосостояния, общая культура, культура обслуживания, условия жизни, обычаи, поведение и его преимущества, морально-эмоциональные характеристики.

На основании вышеперечисленных факторов можно сделать следующие **выводы**.

Итак, в новых техносферных условиях все чаще биологическое взаимодействие стало замещаться процессами физического и химического взаимодействия, причём уровни физических и химических факторов воздействия в XX веке непрерывно нарастали, часто оказывая негативное влияние на человека и природу.

Первопричиной многих негативных процессов в природе и обществе

явилась антропогенная деятельность общества, не сумевшего создать техносферу необходимого качества как по отношению к человеку, так и по отношению к природе. В настоящее время, чтобы решить возникающие проблемы, человек должен совершенствовать техносферу, снизив её негативное влияние до допустимых уровней.

Человек живет с природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы

не умереть. Что физическая и духовная жизнь человека неразрывно связана с природой, означает не что иное, как то, что природа неразрывно связана с самой собой, ибо человек есть часть природы.

Природа для человека является лишь исходным пунктом, который должен быть им преобразован.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 2000 г.
2. В. И. Коробкин, Экология: Учебник для студентов вузов /В. И Коробкин, Л. В. Передельский. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 600 с.
3. Мальцев В. А. Методики оценки обстановки на промышленном предприятии при чрезвычайных ситуациях: Учебно-метод. пособие. - М.: ИПК госслужбы, 2013. - 122с.
4. Холбаев Б.М., Рахимов О.Д., Махматкулов Н.И. Безопасность жизни. Учебник (Часть 1). - Т.: «Ворис-нашриёт», 2020. 304 с.
5. Потапов Г. П. Безопасность жизнедеятельности с учетом аспектов

экономики: Учебное пособие/ Г.П. Потапов. - Казань: Изд-во КГТУ, 2003. - 415 с.

6. Родионов А. И. Техника защиты окружающей среды: Учеб.для вузов. - М.: Химия, 1912. - 511с.

6. Система государственного управления: Учеб.для вузов/ Пикулькин, Александр Васильевич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 399с.

7. Звонарев, С.В. 3-42 Основы математического моделирования: учебное пособие / С.В. Звонарев. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 112 с

8. Добротворская С.Г., Зефирова Т.Л. Д 56 «Техносферная безопасность человека в современных условиях» / С.Г. Добротворская, Т.Л. Зефирова. Монография. – Казань: КФУ, - 2016, - 99 с

9. Черкасова Н И Основы управления техногенными рисками и эффективностью функционирования систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей: диссертация. Барнаул -2019

10. Квашнин И. М. Предельно допустимые выбросы предприятия в атмосферу. Рассеивание и установление нормативов / И. М. Квашнин. - М.: АВОК-Пресс, 2010. - 196 с.

11. Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, «Высшая школа», -М.: 2009. -616б.

12. Практикум по экологии: учебное пособие, Е.В. Ларионова, А.Н. Вторушина, М.Э. Гусельников, О.Б. Назаренко, Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. — 125 с.

13. Актуальные проблемы регулирования природной и техногенной безопасности в XXI веке: Материалы X Международной научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций. - М.: Ин-октаво, 2005. - 400 с.